

Акценти от европейски проект Legumes translated за значението на бобовите култури, като източник на растителен протеин

12

Доц. д-р Анелия Янчева, доц. д-р И. Баджаков,
доц. д-р Ивайла Динчева,
Агробиоинститут, ССА

Соята е култура, която се отглежда за получаване на евтин и висококачествен растителен белтък. Съдържа от 3 до 4 пъти повече белтък и незаменими аминокиселини в сравнение с някои основни житни култури, като пшеница, царевича и ечемик и от 1,5 до 2 пъти повече белтък от другите зърнено-бобови култури. Въпреки наличието на високодобивни сортове с подобрени хранителни качества производството на соя в България не е в състояние да осигури количествата зърно, необходими за животновъдството и хранителната промишленост. Заедно с това и липсата на производствени мощности за продукция на соев шрот създават необходимостта да се внасят всяка година големи количества соя и соеви продукти от Северна и Южна Америка, които най-често са генетично модифицирани. В утвърдената Обща селскостопанска Политика в ЕС за периода 2014–2020 и в частност разработената нова политика 2021–2027 за използването и утвърждаването на растителни протеинови култури е застъпено и увеличаване на производството на соя заедно с увеличаване на площите, заети с протеинови култури, отглеждани в Европейски страни, включително зърнени бобови (фасул, грах, лупин) и фуражни бобови култури (главно люцерна). В съгласие с Европейската политика нашето правителство през 2015 г. въведе изисквания и субсидии за отглеждане на бобовите растения, като източник на растителен протеин.

В подкрепа на новата политика за разширяване на отглеждането на протеинови бобови култури, ЕС в рамките на програма Хоризонт 2020 финансира и изследователски проекти, свързани с производството и отглеждането на зърнено-бобови култури.

Проектът с акроним „Legumes translated“ – буквално „Бобовите преведени“ и пълно заглавие „Превеждане на знанието за земеделие базирано на бобови за фуражните и хранителни системи“ „Translating knowledge for legume-based farming for feed and food systems“, е финансиран с европейски средства. Проектът стартира през ноември 2018 и завършва през април 2021, координира се от асоциация Дунавска соя и обединява голяма част от страните в Европа, както и тези от Дунавския регион. В изпълнението на проекта са включени 18 партньора, включващи учас-

тници от изследователски институти и представители на малкия и среден бизнес от различни европейски страни. Изследователският екип от България се координира от доц. г.н. Анелия Янчева от Агробиоинститут, ССА и включва изследователи от научни институти на ССА, свързани с отглеждане на зърнено-бобови и фуражни култури: Добружански земеделски институт, Генерал Тошево, представляван от проф. д-р Генчо Милев; Институт по Фуражните култури, Плевен, с изследовател проф. д-р Велиана Василева; а изследователският екип от Опитна станция по соята и зърнените култури (ОССЗК), Павликени е представен от доц. д-р Росица Тодорова, доц. д-р Галина Найденова и доц. д-р Георги Георгиев.

Проектът „Legumes translated“ – 817634 подкрепя иновациите в земеделието, базирано на зърнено-бобови култури, както и последващото производство на храни и фуражи, чрез създаване на синтез между източника на знание и иновации и крайните потребители – фермери и земеделски стопани. Знанията се компилират на две равнища: на равнище специфични дейности на земеделските производители и на дейности по веригите, създаващи продукция в сегем технически области от селскостопанския сектор наречени преходни мрежи – „Соя“, „Бобови на умерения климат“ „Яйца и птиче месо“, „Свинско месо“, „Млечни продукти и говеждо“, „Храни“, „Аквакултури“. Проектът насочва към спешна необходимост от изграждане на междусекторна дейност, основаваща се на знание и иновации. Неотложната необходимост се дължи на дисбаланса в земеделието, доминирано от житни култури, които имат неблагоприятен земеделски и екологичен ефект. Междусекторното взаимодействие

произтича от нарастващото търсене на алтернативни източници на растителни протеини, нарастващият интерес на потребителите към въздействието върху околната среда, ефективно обезпечаване на производствените вериги с ресурси, нарастващото търсене на немодифицирани земеделски продукти, както и на зърнено-бобови хранителни продукти. Техническата възможност се предпоставя от наличието на иновационните групи в Европа, които в момента превеждат натрупаното знание на местно и регионално равнище. Проектният консорциум обхваща съществуваща иновационна/научна общност, представена от 15 групи (Actor Groups), основани на знание, натрупано от научни изследвания, знания в областта на производствените вериги и търговията на гребно, включително поддържащи и регулиращи функции, като разработване на политики. Проектът използва рамката на съвместно обучение за валидиране на знанията, компилирани в рамките на действащите групи и между действащите групи и сегемте преходни мрежи. В допълнение към прякото взаимодействие между партньорите, широка гама от първични комуникации е предпоставена в интернет базирана платформа за знания (The Legume Hub, <http://www.legumehub.eu>), където се документира трайно работата в рамките на проекта. Вторичните комуникации са насочени към конкретни групи – фермери, преработватели, производители, като се използва широк кръг от социални медии.

Във връзка с изпълнението на част от задачите по работната програма на българския научен колектив през лятото на 2019 г. изследователският екип от България бе посетен от г-р Донал Бокерен, научен координатор на проекта, който участва в срещи с български частни земеделци, отглеждат соя, производители и преработватели на соя и употребата ѝ в производството на фуражи и храни, както и селекционери на български сортове соя от Опитна станция по соята и зърнените култури – ОССЗК, гр. Павликени. В тези срещи взеха участие частните производители, управителят на „Яйца и птици“, гр. Мизия и управителят на ЕТ „Прист“, гр. Кнежа, както и българските селекционери от Станцията по соята в Павликени. Работната визита на научния координатор на проекта започна с посещение в Агробиоинститут на 22 юли 2019 и запознаване с дейността на координиращата организация на българския научен екип, участник в проекта.

На 23.07.2019 гостът и членове на научния колектив от АБИ – доц. А. Янчева, доц. И. Баджаков и доц. Ивайла Динчева, потеглихме към гр. Козлогуй за предварително уговорената среща с управителя на „Яйца и птици“. По време на срещата с производителя, бе посетена фермата за кокошки-носачки в района, в която се отглеждат около 250 000 кокошки-носачки порода Ломан. Сегемте халета за отглеждане на кокошки са построени със средства по европейски проекти и оборудвани с машини и апаратура по последните изисквания на ЕС за отглеждане на кокошки носачки. Изграде-

ните съвременни съоръжения оставиха много добро впечатление за иновативния подход на българския земеделски производител и преработвател. Управителят ни разказа за вложените усилия за изграждане на птицекомплекса и постепенното му разширяване и обновяване съгласно съществуващите изисквания. Напълно автоматизираното производство и компютризирано отглеждане на животните – подаване на вода, храна, контрол на температура, CO₂, влага, осветеност, съответстват на новаторския дух на предприемача и усилията му напълно да отговорят на изискванията за съвременна европейска ферма за отглеждане на кокошки-носачки и производство на яйца. За нуждите на птицефермата в гр. Козлогуй се отглежда соя, която се преработва до соево кюспе. В собствено приготвен фураж се влага соевото кюспе, получено от българска соя от сорт Сребрина, отгледана на обработваема земя на площ около 700 дка, която осигурява около 2000 тона соя, използвана за производството на соево кюспе и соево масло. Управителят сподели, че реколтата от соя е недостатъчна за производството на соево кюспе като компонент за фураж за отглеждане на кокошките-носачки и подрастващите кокошки, което налага закупуване на соя от други земеделски производители в района.

Една от целите на посещението бе да се вземат проби от яйцата, произведени в птицекомплекса в Козлогуй, проба от фуража, приготвен в комплекса и соевото кюспе, като съставна част на фуража. Вечерта г-р Бокерен направи кратко видео-интервю с управителя, което добави към заснетия видеоматериал от посещението си в птицекомплекса. Снимките и видеоматериалът ще бъдат използвани за илюстриране на задачите, изпълнявани от българския научен колектив по проекта, както и за текущото състояние на агробизнеса, производството на соя и яйца и производството в България.

На 24.07.2019 бе проведена втората уговорена среща със земеделски производител управител на ЕТ „Прист“, Кнежа. Срещата бе организирана от сина му, който е зам.-управител. Първоначално посетихме експериментално соево поле, на което соята се отглежда с капково напояване, което не е типично за отглеждането на соя в България. Фирмата е специализирана в отглеждането и изпитването на зърно, производството на чужди и наши сортове соя, ечемик, царевица и пшеница. На експерименталното поле бяха представени сортове соя на компания Еуралис – Директор, Паладор, Изидор, Трибор и българския Сребрина, както и експерименталните нови сортове на Еуралис – Тена, Аврил, Ика, Касетис. Част от произведената българска соя от ЕТ „Прист“ се закупува от „Яйца и птици“ за производство на соево кюспе. Това е пример за реално взаимодействие между българските агропроизводители и преработватели.

В хода на дискусиата частният производител сподели, че фермерите в България отглеждат соя и други бобови култури основно заради зелените субсидии, които получават от държавата при отглеждане на

бобови – до 5% от угара в обработваемите площи. Той отбеляза, че през 2018 година в България е било засято голямо количество нахут, но поради трудно-то му отглеждане голяма част от фермерите са се отказали от отглеждането на тази бобова култура.

ЕТ „Прист“ отглежда около 1200–1400 гка соя през 2019, а предишната са били само 700 гка, което е значително увеличаване на площта, заета със соя. На полетата на фирмата соята влиза в сеитбообръщение с царевича. От своя страна средният добив на соя варира от 300–350 kg/gka, но в година с изразена суша този добив може да падне значително. След посещението на експерименталното соево поле се отправихме към завода за почистване и опаковане на семената от соя, ечемик, пшеница. Това е едно модерно предприятие с последно поколение машини за почистване и сортиране на семената, които отиват предимно за износ. Грубото почистване започна на ниво 0, като семената чрез засмукване с въздух се подават на втора машина, която се намира на най-горния етаж на сградата, която е около 4 нива. Тази машина представлява система от сита, които се сменят в зависимост от вида семена, които се сортират. Системата от сита има за цел да отдели по-дребните семена. После семената минават през гравитационен сепаратор, където се разделят много прецизно и накрая семената разделени по големина отиват през система от тръби в колектор, който ги разпределя в различни по големина чували в зависимост за фирмата купувач. Соевите семена се предлагат в чували по 40 кг. В момента на нашето посещение машините почистваха и сортираха семена от ечемик, който се разфасоваше в чували по 800 кг, предназначени за чужда фирма.

На 25.07.2019 посетихме ОССЗК, Павликени, където селекционери по соя, участници в изследователския колектив – доц. г-р Р. Тодорова, доц. г-р Георги Георгиев и доц. г-р Галина Найденова изнесоха презентация за селекцията, производството и отглеждането на соя през годините от основаването на ОССЗК през 1925 г. След презентацията и дискусията посетихме опитните полета в Павликени, където гостът г-р Бокерен направи множество снимки и видеоматериали. След обяд се отправихме към гр. Велико-Търново, за да покажем на г-р Бокерен старата столица на България и да споделим моменти от българската история.

Преди заминаването си г-р Бокерен сподели, че е много впечатлен от иноваторския дух на българските агропроизводители и отличните климатични и производствени условия за отглеждане на бобови в България. Впечатление му направи и доминирането на слънчоглед в производствените площи на Северна България. Като цяло посещението на г-р Бокерен беше важно и ползотворно, както за него, така и за българския колектив в рамките на проекта „Legumes translated“.

На втората годишна среща на партньорите-участници в проекта през месец септември 2019 г. в Будапеща, г-р Бокерен сподели с останалите партньори отличните си впечатления от отглеждането на соя и

агропроизводството в Северна България.

Работната програма на българския изследователски колектив на проекта включва изследвания с проследяването на фуражи, използвани за храна на прасета и кокошки-носачки, при които част от вносният соев шрот е заменен от пълномаслена екструдирана соя или соево кюспе от български сортове. За една от задачите бяха посетени 3 големи яйцепроизводителя в България, като чрез проведени анализи в сертифицирана лаборатория бяха оценени хранителните стойности на използваните от тях фуражи. Също така бе оценено и съдържанието на свободни аминокиселини и мастни киселини във фуражите и в яйцата, произведени от тези производители. Резултатите ни показват, че при фуража от „Яйца и птици“, гр. Мизия, където 50% от соевия шрот е заменен със соево кюспе от българска преработена соя, се увеличава значително процентът на тотален протеин във фуража. Направените анализи на свободни аминокиселини и мастни киселини показват по-високо съдържание на свободните метаболити и в жълтъка и в белтъка на яйцата на този производител, сравнени с проби, взети от други двама производители, при които протеинът в състава на фуража се осигурява само от вносен соев шрот.

В рамките на работната програма по проекта бе проведен експеримент за хранене на прасета от 20 до 110 кг, заедно с колеги от Земеделски институт, Шумен, ССА. В експеримента е изпитана нова схема на хранене на животните, в която участва пълномаслена екструдирана соя от български сортове Сребрина и Ричи в различно процентно съотношение по протеинов еквивалент в състава на фуража. Влиянието на режима на хранене на животните от експерименталните групи и контролата е отчетено спрямо количеството на малон диалдехид в кръвен серум от кръвни проби, взети от опитните животни. Малондиалдехидът (MDA) е естествен продукт на липидната пероксидация и се използва широко като индикатор за определяне на окислителния стрес и образуването на свободни радикали. Установено е, че при животните от опитна група с по-високо процентно съдържание на екструдирана соя в състава на фуража е отчетено най-ниско ниво на ензима MDA. Добавянето на екструдирана соя оказва положителен ефект върху храненето на животните, като предизвиква най-малък окислителен стрес.

Нарастващото търсене на български източници на растителни протеини от бобови, нарастващият интерес на потребителите към въздействието върху качеството на крайния продукт, както и влиянието на отглеждането на бобови върху околната среда, изисква ефективно обезпечаване на производствените вериги с биоресурси от български сортове, както и на качествени зърнено-бобови хранителни продукти.

Получените до момента резултати в рамките на разработвания проект са в подкрепа за увеличаване на бобовите култури в българското земеделие и обезпечаване на агро-производителите с български растителен ресурс.